

Original paper

ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLAR BILAN PSIXOLOGIK ISHLASHDA KOPING STRATEGIYALARI VA RESURLARNI TIKLASH MODELI

© M.Y. Nazarova ¹✉

¹Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada zo'ravonlikka uchragan ayollarga ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatishning nazariy asoslari yoritilgan. Shuningdek, psixologik, psixokorreksiyaviy yordam usullari asosida ayollarning o'zlariga va atrofdagilarga nisbatan munosabatini tiklashga, zo'ravonlik natijasida yo'qotgan psixologik himoya mexanizmlarini shakllantirishga hamda jamiyatga qayta integratsiyalashuvi tahlil etilgan.

Maqsad: zo'ravonlikka uchragan ayollarga psixologik yordam usullarining nazariy asoslarini tahlil etish hamda psixologik maslahat usullarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar (A. Semerikova va N.Anisimova, Stivan Hobfoll, Muli Lahad, R.Lazarus va S.Folkman va boshqa.) tahlil qilindi, nazariy yondashuvlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: amaliyotda koping strategiyalar, yo'qotilgan ijtimoiy-psixologik resurslarni qayta tiklash hamda asosiy qadriyat va jismoniy holatni o'rganish zo'ravonlikka uchragan ayollarning ijtimoiy psixologik farovonligini tiklashga, ularning jamiyatga qayta kirishuviga yordam berishi tahlil etildi.

XULOSA: zo'ravonlik qurbonlari bilan ishlashda ularning individual psixologik xususiyatlarini o'rganish zo'ravonlikni yengib o'tishda eng dastlabki va muhim qadamdir. Zo'ravonlikka uchragan ayollarda zo'ravonlik oqibatlarini yengib o'tishga qaratilgan individual koping strategiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. viktim xulq-atvor, koping strategiyalar, resurslar nazariyasi, kognitiv xulq-atvor, ETITAJ modeli, BASIC PhM, tasavvur, ijtimoiylashuv.

Iqtibos uchun: Nazarova M.Y. Zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan psixologik ishlashda koping strategiyalari va resurslarni tiklash modeli. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.432–438.

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И МОДЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАСИЛИЯ

© М.Ю. Назарова¹✉

¹ Научно-исследовательский институт семьи и гендера, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещены теоретические основы оказания социально-психологической помощи женщинам, подвергшимся насилию. Также на основе методов психологической и психокоррекционной помощи проанализировано восстановление отношения женщин к себе и окружающим, формирование механизмов психологической защиты, утраченных в результате насилия, а также их реинтеграция в общество.

Цель: проанализировать теоретические основы методов психологической помощи женщинам, подвергшимся насилию, и разработать методы психологического консультирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализирована научная литература (А. Семерикова и Н. Анисимова, Стивен Хобфолл, Мули Лахад, Р. Лазарус и С. Фолкман и др.), изучены теоретические подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования было проанализировано, как копинг-стратегии, восстановление утраченных социально-психологических ресурсов и изучение основных ценностей и физического состояния способствуют восстановлению социально-психологического благополучия женщин, подвергшихся насилию, и их реинтеграции в общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение индивидуально-психологических особенностей жертв насилия при работе с ними является первым и важнейшим шагом в преодолении насилия. Особое значение имеет формирование индивидуальных копинг-стратегий, направленных на преодоление последствий насилия у женщин, подвергшихся насилию.

Ключевые слова: виктимное поведение, копинг-стратегии, теория ресурсов, когнитивное поведение, BASIC PhM, воображение, социализация.

Для цитирования: Назарова.М.Ю. Копинг-стратегии и модель восстановления ресурсов в психологической работе с женщинами, пострадавшими от насилия.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.432–438.

COPING STRATEGIES AND RESOURCE RESTORATION MODEL IN PSYCHOLOGICAL WORK WITH WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED VIOLENCE

©Muharram.Y. Nazarova ✉

¹Scientific Research Institute of Family and Gender, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article illuminates the theoretical foundations of providing socio-psychological assistance to women who have experienced violence. Additionally, it analyzes the restoration of women's attitudes towards themselves and others, the formation of psychological defense mechanisms lost due to violence, and their reintegration into society, based on methods of psychological and psychocorrective assistance.

AIM: to analyze the theoretical foundations of psychological assistance methods for women who have experienced violence, and to develop psychological counseling techniques.

MATERIALS AND METHODS: scientific literature (A. Semerikova and N. Anisimova, Stephen Hobfoll, Mooli Lahad, R. Lazarus and S. Folkman, and others) was analyzed, and theoretical approaches were studied.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that in practice, coping strategies, the restoration of lost socio-psychological resources, and the study of core values and physical condition help restore the socio-psychological well-being of women who have experienced violence and aid in their reintegration into society.

CONCLUSION: studying the individual psychological characteristics of violence victims is the first and most crucial step in overcoming violence. It is essential to develop individual coping strategies aimed at overcoming the consequences of violence in women who have experienced such trauma.

Keywords: Victim behavior, coping strategies, resource theory, cognitive behavior, BASIC PhM, imagination, socialization.

For citation: Muharram Y. Nazarova. (2025) 'Coping strategies and resource restoration model in psychological work with women who have experienced violence', Inter education & global study, (10(1)), pp.432–438. (In Uzbek).

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik – jamiyatning chuqur ildiz otgan muammolaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda deyarli har uch ayoldan biri umri davomida kamida bir marta jismoniy va/yoki jinsiy zo'rvonlikka duchor bo'lgan. Bunday zo'rvonlik ko'pincha ayolning hozirgi yoki sobiq turmush o'rtog'i, yoxud yaqin munosabatdagi sherigi tomonidan amalga oshirilgan[1]. Zo'rvonlik natijasida ayollarda psixologik buzilishlar kuchli salbiy oqibatlarga olib keladi. Zo'rvonlikka uchragan ayollarga ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatishda, nafaqat ayolning o'zi bilan balki u yashayotgan muhit ham muhim ahamiyatga ega.

A.Semerikova va N.Anisimovaga ko'ra, zo'rvonlikka uchragan ayollarda viktin xulq-atvorning shakllanishida quyidagi erta ijtimoiylashuv xususiyatlari zamin yaratadi:

- ota-ona oilasi a'zolari shaxsiyatining yetarli darajada shakllanmaganligi;
- bolaning ehtiyojlari yoki qiziqishlar ifodalashi taqiqlanishi;
- munosabatlar tanqisligi;
- bolalikda boshdan kechirilgan zo'rvonlik oqibatlari;

Bugungi kunda zo'rvonlikka uchragan ayollarga psixologik yordam shakllarining o'ziga xos tomonlaridan biri, ayollarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlar va ulardagi muammolarni yengib o'ta olishga qaratilgan "Psixologik immunitet" ni shakllantirish zo'rvonlik asoratlarini bartaraf etishga qaratilgan samarali yechimdir. Va bunday immunitetni shakllantirishga qaratilgan qulay ijtimoiy psixologik mexanizmlardan biri Stivan Hobfollning "Qayta resurslar nazariyasi, Muli Lahadning ETITAJ modeli (BASIC

PhM), R.Lazarus va S.Folkman tomonidan taklif etilgan koping strategiyalardir.

Zo'rvonlikka uchragan ayollarga ijtimoiy psixologik xizmat ko'rsatishda Qayta resurslar nazariyasi muhim o'rin tutadi[2]. Stivan Hobfoll tomonidan ishlab chiqilgan ushbu nazariyaga ko'ra insonlar resurslarni uch sohada saqlash, himoya qilish va ko'paytirishga intiladilar: shaxsiy resurslar, ijtimoiy resurslar va tarkibiy resurslar. Shaxsiy resurslarga shaxsning ichki xususiyatlari, ya'ni ko'nikmalar, bilimlar va o'ziga bo'lgan ishonch kiradi. Ijtimoiy resurslar ijtimoiy tarmoqlardan keladigan tashqi resurslar bo'lib, ularga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ustoz-shogirdlik va ijobiy munosabatlar kiradi. Tarkibiy resurslar esa shaxs foydalana oladigan moddiy resurslar bo'lib, ularga moliyaviy mablag'lar, asbob-uskunalar va obyektlar kiradi. Insonlar o'z resurslarining amaliy va ichki qiymati tufayli ularni saqlash va ko'paytirishga intiladilar. Resurslarga ega bo'lmagan yoki ularni yo'qotgan shaxslar stress, charchoq va sog'liqda salbiy ta'sirlarga duch kelishlari ehtimoli yuqori. Shu bois, insonlar resurslarni himoya qilish va ko'paytirish orqali stressni boshqarishga harakat qiladilar. Shuningdek, resurslarning yo'qolishi ularni qo'lga kiritishga qaraganda ko'proq stress keltiradi. Bu esa odamlarning yangi resurslar topishdan ko'ra, mavjud resurslarni yo'qotmaslikka ko'proq e'tibor qaratishini anglatadi. Agar jarohatlanish oqibatida yuzaga kelgan "resurs yo'qotilishi"dan so'ng resurslar qayta tiklansa, ruhiy zo'riqish kamayadi va hayot sifati yaxshilanadi.

Oilaviy zo'rvonlikdan jabr ko'rgan ayollarni psixologik qo'llab-quvvatlash va ularning muammolarga qarshi kurashishida koping strategiyalar muhim o'rin tutadi. Insonning qiyin hayotiy vaziyatlar va stressli qiyinchiliklarni yengib o'tishi "koping" (ing. "coping") deb ataladi. Koping tushunchasi dastlab R.Lazarus va S.Folkman tomonidan stressning tranzaksion modeli doirasida joriy etilgan. Ushbu modelga ko'ra, stress va boshdan kechirilayotgan hissiyotlar muhit jarayonlari va inson o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi hisoblanadi. Hissiyotning nisbiy ma'nosi ham vaziyatga, ham insonning vaziyatni baholashiga va bu ikki omilning o'zaro ta'siriga, ya'ni "harakatlar va reaksiyalar oqimi" deb ataladigan jarayonga bog'liq bo'ladi. Koping deganda "doimo o'zgarib turadigan kognitiv va xulq-atvor usullari" tushuniladi, bu usullar inson tomonidan muhim yoki o'z imkoniyatlaridan ustun deb baholanadigan o'ziga xos tashqi va ichki talablarni yengib o'tish uchun qo'llaniladigan vositalar hisoblanadi[3]. Barqaror koping qoliplari koping strategiyalarini yoki shaxsiy uslublarni shakllantiradi. Empirik tadqiqotlar asosida kopingning ikki turi aniqlangan: muammoga yo'naltirilgan (stressning asosiy manbasini bartaraf etishga qaratilgan) va hissiyotga yo'naltirilgan (stressor tufayli yuzaga kelgan hissiy qo'zg'alishni yengishga qaratilgan). N.Eysenberg va R.Fabes tomonidan hissiy boshqaruvning o'zaro bog'liq uch turi ajratib ko'rsatilgan:

1. his-tuyg'ularni boshqarish (hissiyotga yo'naltirilgan kopinglar), ya'ni hissiy holatlarni yuzaga keltirish, qo'llab-quvvatlash va boshqarish jarayonlarini tartibga solish;
2. xulq-atvorni boshqarish (shaxsiy harakatlar va his-tuyg'ularni ifodalash);
3. hissiyotlarni keltirib chiqaruvchi vaziyatni boshqarish (muammoga yo'naltirilgan kopinglar).

Koping turi uning mohiyati bilan bog'liq emas: hissiyotga yo'naltirilgan

kopinglar ko'pincha kognitiv xususiyatga ega bo'ladi (e'tiborni boshqa narsaga qaratish, yoqimli voqealarni eslash va hokazo).

Kognitiv xulq-atvor yondashuvining koping strategiyalari harakatlarni anglash va nazorat qilishga, muammolarni tushunish va yechim izlash orqali yengishga qaratilgan. Bu yondashuvning asoschisi A. Bek hisoblanadi. Konstruktiv koping strategiyalari ratsional asosda shakllanadi, destruktiv strategiyalar esa aksincha, irratsional asosda paydo bo'ladi. Jabrlanganlar bilan ishlashda kognitiv-xulq-atvor yondashuvidan foydalanish ko'pincha ulardan o'z xatti-harakatlari, reaksiyalari va sabablarini anglashni talab etadi; murakkab vaziyatni tushunish esa zo'ravonlik doirasidan chiqish yo'li va qadamlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

D.Otich tomonidan taklif etilgan kopingning uch o'lchovli modeli koping xulq-atvori, koping strategiyasi va koping resurslarini o'z ichiga oladi. Modelning har bir elementi alohida mavjud bo'lishi mumkin, biroq qiyinchiliklarni yengib o'tishda eng samarali natijaga kompleks yondashuvni qo'llash orqali erishiladi. Shuningdek, koping-strategiyalarni shakllantirishning murakkab jarayoni – vaziyat dinamikasi va shaxsiy xususiyatlar tahlili ko'rib chiqiladi. Shaxsiy yengib o'tish resursi bo'yicha "ETITAJ" (BASIC PhM) modeliga ham e'tibor qaratish lozim. Professor Muli Lahad va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan "ETITAJ" (Basic PhM) stress bilan kurashish modeli bizga o'z resurslarimizni anglash, rivojlantirish va ulardan samarali foydalanishni o'rganishga yordam beradi. Ushbu model mualliflarining fikriga ko'ra, inqirozni hal qilish salohiyati har birimizda mavjud bo'lib, ular insonning shaxsiy imkoniyatlarining butun qirrasini ochib berishni taklif etishadi. Bu model chuqur nazariy va empirik tadqiqotlarga asoslangani, psixologik amaliyotda keng qo'llanilgani hamda insonning stress va inqirozga qarshi kurashish usullari va uslublarining to'liq doirasini qamrab olgani uchun alohida ahamiyatga ega. Bu model oltita resurs manbaasi orqali resurslarni tiklash usullarini tanlash imkonini beradi:

1. E'tiqod va qadriyatlar (Basic) - iymon, e'tiqodlar, qadriyatlar, hayot falsafasi;
2. Ta'sir (Affect)- his-tuyg'ular va kechinmalarning ifodasi;
3. Ijtimoiylashuv (Socialization) - ijtimoiy aloqalar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy mansublik, muloqot;
4. Tasavvur (Imagination) - xayol, orzular, xotiralar, ijodkorlik;
5. Anglash, fikrlash (Cognition, thought) - aql, idrok, bilish strategiyalari;
6. Jismoniy (Physical) - jismoniy faollik, tananing imkoniyatlari.

E'tiqod va qadriyatlar - inqirozni yengishning bu usuli ishonch qobiliyatiga asoslanadi: bu Xudoga, insonlarga yoki o'ziga bo'lgan ishonch bo'lishi mumkin. Hayotimizdagi ma'no-mazmun, hayotiy qadriyatlar tizimi, vazifa va e'tiqod insonning qiyin vaziyatlarda kuch olishi mumkin bo'lgan manbalardir.

Ta'sir - stressni yengishning bu usuli bizdan, avvalo, o'z his-tuyg'ularimizni anglashni, ularni to'g'ri nomlashni o'rganishni talab etadi. Shundan so'ng, anglangan his-tuyg'ularni har bir kishi uchun eng maqbul usullarda ifodalash mumkin: og'zaki - shaxsiy suhbatda, yozma - xatda, so'zsiz - raqs, rasm, musiqa yoki drama orqali.

Ijtimoiylashuv - stressni boshqarishning bu usuli muloqot qilish, oila, yaqin do'stlar yoki malakali mutaxassislardan yordam so'rash istagi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, biz o'zimiz ham boshqa muhtojlarga yordam berishimiz, jamoat ishlariga kirishib ketishimiz mumkin. Metodning mohiyati ijtimoiy qamrab olish, odamlar orasida bo'lish, foydali bo'lish, tizim yoki tashkilotning bir qismi ekanligini his qilish imkoniyatidir.

Tasavvur - stress bilan kurashishning bu usuli bizning ijodiy qobiliyatlarimizga, shaxsiyatimizning ijodiy tomoniga murojaat qiladi. Tasavvur orqali biz orzu qilishimiz, intuitsiya va moslashuvchanlikni rivojlantirishimiz, o'yin va fantaziya dunyosida yechimlarni izlab topishimiz, o'zgargan kelajak va o'tmishni tasavvur qilishimiz mumkin. Hatto baxtli lahzalar haqidagi xotiralar ham hozirgi qiyin vaziyatlardagi kechinmalar shiddatini pasaytirishi mumkin. Bunga yumor tuyg'usi, improvizatsiya, san'at va turli hunarmandchilik ham kiradi.

Bilish - bu aqliy qobiliyatlarimizdan, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, vaziyatni baholash, yangi g'oyalarni o'rganish va tushunish, rejalashtirish, o'rganish, ishonchli ma'lumotlarni to'plash, muammolarni tahlil qilish va hal etish qobiliyatimizdan foydalanish orqali inqirozdan chiqish usulidir. U, shuningdek, ustuvorliklarni belgilash, muqobil variantlarni ko'rib chiqish, vazifalarni taqsimlash va o'z-o'zini tahlil qilishni (o'zi bilan ichki suhbat) o'z ichiga oladi.

Jismoniy - bu tanamizning jismoniy faolligiga murojaat qilishni o'z ichiga olgan stressni yengish usulidir. Bu usul jismoniy tanamizning eshitish, ko'rish, hid bilish, teginish, ta'm bilish, issiqlik va sovuqlikni sezish, og'riq va rohatlanish, mo'ljal olish, ichki zo'riqish yoki bo'shashishni his qilish kabi qobiliyatlari bilan bog'liq. Shuningdek, u turli xil jismoniy mashqlarni (sport bilan shug'ullanish, sayr qilish, piyoda yurish va boshqalar) va tana mashqlarini (bo'shashish texnikasi, nafas olish mashqlari va boshqalar) o'z ichiga oladi.

Modelga muvofiq, har bir odamda stressni yengish uchun oltita manba mavjud va ular orasida faqat bir nechtasi ustunlik qiladi. Shu nuqtayi nazardan, o'z kuchli tomonlarini tushunish va zaif (passiv) manbaalarni rivojlantirish, shu bilan shaxsiy resurslarni mustahkamlash va boyitish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan ishlashda ularning individual psixologik xususiyatlarini o'rganish, zo'ravonlikning psixologik, iqtisodiy, ijtimoiy, jismoniy asoratlarini tahlil etish, zarur bo'lganda kuchli psixik buzilishlarda ham ayollarning avvalo hozirgi vaziyatini haqqoniy baholashlariga erishish, ularni qo'llab-quvvatlaydigan muhitni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zo'ravonlik holatidan chiqib keta olishlariga ishonish, o'zlariga nisbatan munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgartirish orqali samarali natijalarga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Popovych, Y. (2023). Psychological conditions for the formation of destructive coping behavior of women victims of domestic violence. *Psychological journal*, 9(7), 36–44. <https://doi.org/10.31108/1.2023.9.7.4>

2. Рассказова, Е., & Гордеева, Т. (2011). Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы исследований. Психологические исследования, 4(17).
3. Folkman S., Schaefer C., Lazarus R. Cognitive Processes as Mediators of Stress and Coping // V.Hamilton (Ed.). Human Stress and Cognition. 1979. Chapter 9. P. 265–298.
4. Eisenberg N., Fabes R.A., Murphy B., Maszk P., Smith M., Karbon N. The role of emotionality and regulation in children's social functioning: A longitudinal study // Child Development. 1995. Vol. 66. P. 1239–1261.
5. Hobfoll, Stevan, et al. "Conservation of Resources in the Organizational Context: The Reality of Resources and their Consequences." Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/conservation-resources-theory#research-starter-title>
6. Resource-based model of stress management BASIC Ph <https://arpp.com.ua/en/articles/resursooriyentovana-model-stresodolannya-basic-ph/>
7. [1]Global Database on Violence against Women and Girls. <https://data.unwomen.org/global-database-on-violence-against-women>.
8. [2] Hobfoll SE. Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress. Am Psychol. 1989 Mar;44(3):513-24. doi: 10.1037//0003-066x.44.3.513. PMID: 2648906.
9. [3] Folkman S., Schaefer C., Lazarus R. Cognitive Processes as Mediators of Stress and Coping // V.Hamilton
10. (Ed.). Human Stress and Cognition. 1979. Chapter 9. P. 265–298.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nazarova Muharram Yunus qizi** , tayanch doktorant [Назарова Мухаррам Юнус кизи, докторант базовой докторантуры], [Nazarova Muharram Yunus qizi Ph.D. student]; manzil: 100115, Toshkent sh., ko'ch. Chilonzor, 25-uy, [адрес: 100115, г. Ташкент, ул. Чиланзар, 25-й дом], [address: 25-uy, Chilanzar Street, 100115, Tashkent, city.]